

भाषा : समाज निर्मिति का महत्त्वपूर्ण आधार**Language: Important Basis of Social Construction**

Paper Id : 18621 Submission Date : 05/02/2024 Acceptance Date : 16/02/2024 Publication Date : 25/02/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10992460

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सुमिता चट्टोराज

एसोसिएट प्रोफेसर,
विभागध्यक्षा
हिन्दी विभाग
महाराजा मनिंद्र चन्द्र कॉलेज
कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत

सारांश

भाषा वह सेतु है जिस पर खड़े होकर मानव ने पारस्परिक संबंध को बनाए रखा है, मजबूत किया है और एक दूसरे का सुख-दुख साझा किया है। विचार-विनिमय और भाव-विनिमय के द्वारा मानव की अभिव्यक्ति पोखता बनी है और इसमें भाषा अनगिनत नये-पुराने साधनों के बीच खड़ी होकर भी एकमात्र साधन के रूप में सहायक बनी है, सफल भी। पुराने दौर में अंग-प्रत्यंगों के प्रयोग द्वारा जो भाव व्यक्त होकर भी संपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम खोजते रहे वही भाव भाषा को पाकर पूर्ण अभिव्यंजना की ओर अग्रसर हुए तथा नये जमाने में व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे लोकप्रिय साधनों के जरिए अपनी अभिव्यक्ति-क्षमता में पूर्णतः सुकून न पाकर पुनः भाषा (यानी जो बोली जाए और सुनी जाए) को चुनते हैं ताकि सामाजिक व्यवहार में कहीं कमी न आ जाए, कहीं सामाजिक कथ्यता सीमित न हो जाए, कहीं सामाजिक बंधन ढीली न पड़ जाए। समाज के निर्माण में भाषा की अभिव्यक्ति-क्षमता असीम है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से भावाभिव्यक्ति द्वारा बाँधने में भाषा-शक्ति की भूमिका अनिवार्यतः स्वीकार्य है। समाज के हर कथ्य-रूप के पीछे मूल रूप में भाषा ही विद्यमान है जो प्रयोक्ता के विचार को श्रोता तक पहुँचाकर न सिर्फ विचार-संचार का कार्य करती है वरन एक प्रयोक्ता से एक श्रोता को जोड़कर न जाने कितने असंख्य प्रयोक्ताओं और श्रोताओं को एक दूसरे से जोड़कर उन्हें वैचारिक और भावात्मक आदान-प्रदान का अवसर देती है और तब भाषा सिर्फ भाषा न रहकर समाज गढ़ने की व्यवस्था बन जाती है और संरचनात्मक रूप में मानव-अनुभूति को अभिव्यक्ति का अवसर देती है जिसके फलस्वरूप मानव-हृदय की कोमल भावनाएँ, सहानुभूति, बौद्धिकता, तर्कशीलता, स्नेह इत्यादि जो मानव की सहजात प्रवृत्तियाँ हैं, खुलकर सामने आती हैं और मानव तब अपने भाव-जगत में एक दूसरे से संपर्क स्थापन कर समाज से आबद्ध, प्रतिबद्ध और संबद्ध होता है।

**सारांश का
अंग्रेज़ी अनुवाद**

Language is the bridge on which humans have maintained, strengthened mutual relationships and shared each other's happiness and sorrow. Through exchange of thoughts and feelings, human expression has become powerful and in this, language has become helpful as the only means, even successful, despite standing among countless new and old means. In the old times, the feelings which were expressed through the use of body parts and kept searching for a medium for complete expression, the same feelings moved towards full expression after finding language and in the new era, they are not completely relaxed in their expression through popular means like WhatsApp, Facebook. After getting this, they again choose the language (i.e. what is spoken and heard) so that there is no decrease in social behavior, social communication is not limited, social bonds do not become loose. The expressive potential of language in building society is limitless.

The role of the power of language in binding one human being with another through emotional expression is essentially acceptable. Behind every form of content of the society, there is basically language which not only works for communication of thoughts by conveying the thoughts of the user to the listener but also by connecting one user to another listener and connects countless users and listeners to each other. By connecting them with others, it gives them the opportunity for ideological and emotional exchange and then the language becomes not just a language but becomes a system for building society and in a structural form, it gives an opportunity for expression of human feelings, as a result of which the soft feelings and sympathy of the human heart develop. Intelligence, rationality, affection, etc., which are the innate tendencies of human beings, come out openly and humans then become bound, committed and associated with the society by establishing contact with each other in their emotional world.

मुख्य शब्द

विश्वजनीन, स्वगत कथन, काव्यशास्त्र, अभिव्यंजना, साहित्यशास्त्र, स्रोतस्विनी, आदान-प्रदान, भावात्मक, विचारात्मक, व्यक्तित्व-निर्मिति, भाषा-भाषी, मनोविज्ञान, संप्रेषण, ध्वनि-प्रतीक, उच्चरित ध्वनि, प्रांतीय लोक समाज, भाव-बिम्ब, बिम्ब-प्रतीक, परिवर्तनशीलता।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Cosmogony, Soliloquy, Poetics, Expression, Literary Science, Sources, Exchange, Emotional, Ideational, Personality-building, Language-speaking, Psychology, Communication, Sound-symbol, Spoken Sound, Provincial Folk Society, Emotion-image, Image-symbol, Variability.

प्रस्तावना

मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते पारस्परिक संप्रेषण के बिना जीवित रह नहीं सकता। उसे हर क्षण एक ऐसा साधन चाहिए जिसके जरिए वह आपस में भाव और विचार विनिमय कर सके। भाषा उसकी इसी आकांक्षा और आवश्यकता की पूर्ती करती है। वैचारिक और भावनात्मक आदान-प्रदान के क्रम में जब मानव अपनी अनुभूतियों और अनुभवों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है तब अनायास ही वह समाज के विभिन्न लोगों के सान्निध्य में आता है और इस तरह भाषा इन्हीं लोगों की सहायता से समाज की निर्मिति में स्पष्ट भूमिका निभाने लगती है। भाषा सिर्फ इनके संप्रेषण का वाहक नहीं बनती वरन् इन्हें भावनाओं के संदर्भ में आबद्ध कर देती है। मानव अपने दैनिक जीवन में नित्य भाषा का प्रयोग करता है क्योंकि वह जानता है कि भाषा ही वह माध्यम है जो उसकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, मनोकामनाओं इत्यादि को अभिव्यक्ति प्रदान करती है तथा उसे उसकी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ती है, उसे सभी से संबंध बनाने का अवसर देती है। विचार और भाव के जरिए संबंध स्थापन की सौन्दर्यानुभूति वह भाषा के द्वारा ही प्राप्त करता है। तभी तो भाषा का विचार पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों ही इतने सुन्दर हैं कि मानवीय संबंध को चिरस्थायी बनाने में भाषा का अवदान अतुलनीय है। इसलिए भाषा को विकसित और समृद्धशाली बनाने में मानव को और सक्रिय बनना होगा क्योंकि भाषा ही है जो मानव को मानव से जोड़कर रखने में समर्थ है।

अध्ययन का**उद्देश्य**

इस शोध आलेख का मूल उद्देश्य है भाषा का सामाजिक महत्त्व स्पष्ट करना और पाठकों को यह बताना कि भाषा सिर्फ भाव और विचार-संप्रेषण का साधन नहीं है वरन् मानव के साथ मानव के सामाजिक संबंध-स्थापन में भाषा की भूमिका अनन्य है। साथ ही यह सिद्ध करना कि भाषा मानव को उसकी परंपरा, देश, संस्कृति से परिचय कराती है और मानव को भावनात्मक स्तर पर बाँधने में अग्रणी भूमिका निभाती है। समाज-निर्माण और सामाजिक संबंध की प्रतिष्ठा में भाषा की प्रयोजनीयता अनिवार्य है। इस आलेख का उद्देश्य यह भी बताना है कि भाषा के बिना मनुष्य का हृदय आलोकमय नहीं हो सकता। भाषा ही है जो किसी एक मानव के हृदय रूपी दीप को प्रज्वलित कर लाखों हृदय को प्रकाशित कर देती है और एक भाव में अनेक भावनाओं को वरण करती है।

साहित्यावलोकन

इस शोध आलेख में लेखिका ने उद्देश्यपूर्ण अध्ययन अवलोकन पद्धति को अपनाया है क्योंकि इस पद्धति का उपयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। 'भाषाविज्ञान' में तेजपाल चौधरी ने भाषा के अध्ययन को भारतीय मान्यताओं के साथ जोड़ते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि मानव सभ्यता के विकास में भाषा की क्या उत्कृष्ट उपलब्धि रही है। यह

भी बताया है कि समाज-निर्माण की शुरुआत होते ही भाषा की सामाजिकता भी शुरू हो जाती है। 'नागरी लिपि विमर्श' में डॉ. अनिता ठक्कर ने भाषा को मनुष्य के विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बताती हुई देवनागरी लिपि की महत्ता घोषित की है। भाषा-विज्ञान एवं हिन्दी भाषा में राम छबीला त्रिपाठी ने भाषा के अभिलक्षण को स्पष्ट करते हुए यह बताने की कोशिश की है कि भाषा का मूल उद्देश्य है किसी न किसी रूप में वक्ता के भावो-विचारों को दूसरों तक पहुँचाना। भोलानाथ तिवारी ने 'भाषाविज्ञान' में भाषा की परिभाषा देते हुए मानव समाज के लिए भाषा को विचार-विनिमय का अनिवार्य साधन बताया है। उनका कहना है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हर वक्त मनुष्य को भाषा की जरूरत होती है क्योंकि भाषा के जरिए ही वह विचार-विनिमय करता है और इसके बिना वह जी नहीं सकता। डॉ. लक्ष्मीधर दाश ने अपनी लेख 'भाषा विज्ञान के सामान्य सिद्धांत' में भाषा की परिभाषा देते हुए भाषा की विशेषताएँ स्पष्ट किया है और इसी क्रम में उन्होंने भाषा को गतिशील बताते हुए समाज के साथ उसके अविच्छिन्न संबंध का उल्लेख किया है। 'आधुनिक भाषा विज्ञान' में राजमणि शर्मा ने व्यक्ति-समाज-सभ्यता के संदर्भ में भाषा की आवश्यकता बताते हुए उसे मानव व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना है। उनका कहना है कि चूँकि मानव सभ्यता मूल रूप से अनुभूति के आदान-प्रदान पर आधारित है इसलिए मानव भाषा के द्वारा ही खाना, बैठना, उठना, पहनना इत्यादि तमाम क्रियाकलापों को संभव बनाता है। अतः उनके अनुसार मानव के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभवों के ग्रहण का एकमात्र साधन है भाषा। आशा सिंह ने 'भाषा-भाषा की परिभाषा, अर्थ अंग, भेद और प्रकार' नामक अपनी लेख में भाषा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए भाषा की उत्पत्ति, विकास, प्रकार, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर, सांकेतिक भाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा का विस्तार से विश्लेषण करते हुए भाषा के अंगों को स्पष्ट किया है। साथ ही उन्होंने भाषा और बोली तथा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को भी स्पष्ट किया है। साथ ही भाषा और लिपि के भेद को भी उन्होंने रेखांकित किया है।

मुख्य पाठ

अब तक भाषा को विभिन्न भाषाविदों ने विभिन्न तरह से अपने-अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित करते हुए भाषा की महत्ता और उपयोगिता घोषित की है। प्राच्य के भाषा वैज्ञानिक हो या पाश्चात्य के भाषा मर्मज्ञ सबों ने एकमत होकर यह तो स्वीकारा है कि भाषा की भूमिका सामाजिक संबंध के निर्माण में अभूतपूर्व और अनिवार्य रही है। वस्तुतः भाषा शताब्दियों से नदी की तरह प्रवाहमान होती हुई हमारी संस्कृति और सभ्यता को धारण कर मानव के साथ मानव के संबंध को मजबूत ही नहीं करती रही वरन् एक समाज से दूसरे समाज को परस्पर आपस में पहचान दिलाते हुए भिन्न-भिन्न परंपराओं और संस्कृतियों को एक दूसरे से मिलाने का काम की। भाषा का विस्तार परिवार, स्थानीय क्षेत्र, प्रान्त, राज्य, देश से होते हुए विश्व के द्वार तक होता रहा जिसके कारण भाषा की लहर ने विश्व-आँगन तक फैलकर मानव को एक दूसरे से बाँधते हुए उसे विश्वजनीन ही नहीं बनाया वरन् उसे विश्व संस्कृति और विश्व सभ्यता से परिचय करवाया। भाषा के विभिन्न रूपों, उसके अर्थों, उसके शब्द-भण्डार, उसका इतिहास, उसका व्याकरण, उसका साहित्य में प्रयोग इत्यादि का मूल लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि वह समाज में बोली जाने वाली बोलियों, समाज में प्रचलित परंपराओं, समाज की लोक तथा अन्य संस्कृतियों, समाज में निहित विविध भाषा परिवारों के बीच अंतर्संबंध स्थापित कर सके। तेजपाल चौधरी कहते हैं कि "भाषा मानव सभ्यता के विकास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। मानव जाति का सारा ज्ञान भाषा के माध्यम से ही विकसित हुआ है।"¹ इसी के फलस्वरूप भारोपीय भाषा परिवारों ने जहाँ अन्य भाषा परिवारों से अपना सुसंबंध बनाया है वहाँ भारतीय आर्य भाषाओं ने भारतीय द्रविड़ भाषाओं के साथ भी अपना सुसंपर्क कायम किया है भले ही इनमें कितनी ही भाषागत भिन्नताएँ क्यों न हो। इसके कारण एक भाषा भाषी समाज के लोग दूसरे भाषा-भाषी समाज के करीब आते गये और इस तरह भाषा दोनों के बीच सेतु बन पारिवारिक रूप में आपस में संबंध स्थापन करने लगी। विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन-विश्लेषण करने पर यह और स्पष्ट हो जाता है। साथ ही तमाम भाषाओं की

भौगोलिक निकटता या दूरी पर विचार करने पर यह भी पता चल जाता है कि कौन सी भाषा भारोपीय परिवार से है और कौन सी भाषा किसी अन्य परिवार से।

भाषा द्वीप नहीं बन सकती, उसे समाज चाहिए, उसे समाज-जन चाहिए। इस संदर्भ में अज्ञेय की कविता 'नदी के द्वीप' का उदाहरण सार्थक प्रतीत होता है जिसमें कवि ने व्यक्ति के व्यक्तित्व की निर्मिति में समाज की भूमिका स्पष्ट करते हुए समाज की प्रगति में व्यक्ति की महत्ता को रेखांकित किया है। इस तरह भाषा भी समाज के बिना और समाज, भाषा के बिना असंपूर्ण है। फर्दिनान्द द सस्यूर ने कितना सटीक कहा है कि भाषा सिर्फ नामकरण की व्यवस्था नहीं है वरन् सामाजिक संबंध के निर्माण की व्यवस्था है। वस्तुतः